

Digitale Transformation
Lehrkräftebildung ges

Wirtschaftspädagogik und Ökonomische Bildung

WÖRLD

Lehrkräftebildung und Unterricht digital

WÖRLD-Café:

Herausforderungen der Wissenschaftskommunikation und Evidenzbasierung in Lehrkräftefortbildungen

Jens Klusmeyer, Marian Thiel de Gafenco & Sina Schadow

Digitale Transformation für Schule und Lehrkräftebildung, Potsdam, 01.10.2024

FKZ: 01JA23S02A

U N I K A S S E L
V E R S I T Ä T

WÖRLD - 14 Teilprojekte

und

WÖRLD-House

Barriers and conditions for teachers' utilisation of academic knowledge

(Van Schaik et al. 2018)

WÖRLD-Café

- Begrüßung und Einführung (15 Minuten)
- Erste Runde an den Diskussionstischen (20 Minuten)
 - Die Teilnehmenden verteilen sich *frei* auf vier Diskussionstische, jeweils 3-5 Personen pro Tisch.
 - Kurze Vorstellungsrunde an den Tischen (Name, Funktion, Interesse an der Thematik) (max. 5 Minuten)
 - Jeder Tisch wird von **einem/einer Moderator:in** geleitet, der/die Fragen stellt und die Diskussion strukturiert.
 - Ergebnisse werden per Padlet miterfasst.
- Zweite Runde an den Diskussionstischen (20 Minuten)
 - Die Teilnehmenden setzen sich an den neuen Diskussionstischen zusammen.
- Ergebnispräsentation (20 Minuten)
 - Jeder/jede Moderator:in präsentiert kurz (ca. 5 Minuten) die Ergebnisse seines Tisches.
- Ausblick und Verabschiedung (10 Minuten)